

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

О.Р. Хамидов, Келдибеков З

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6376162>

Аннотация: Разработано математические модели построения нейросетевой модели асинхронных тяговых двигателей. Полученные результаты с помощью программной среды Matlab Simulink 2018b. Обоснована целесообразность диагностики тяговых электродвигателей, которая позволяет заблаговременно выявить дефекты на самой ранней стадии их развития.

Ключевые слова: асинхронный тяговый электродвигатель, нейросетевой модели, диагностика, современные интеллектуальных методов, неисправности локомотивов.

Введение

В настоящее время на современном автономном ТПС в качестве тягового привода применяется трехфазные асинхронные тяговые электродвигатели с короткозамкнутым ротором. По сравнению с тяговыми электродвигателями постоянного тока локомотивный асинхронный тяговый электродвигатель с короткозамкнутым ротором отличается рядом достоинством.

Важным вопросом является математическое описание происходящих в процессе работы асинхронного тягового электродвигателя локомотивов, при исследовании сложных физических явлений.

2. Математическое моделирование АТЭД

Наиболее адекватной является математической моделью в трехфазных координатах (см. рис. 1), которые описывающих процесс преобразования электроэнергии в локомотивном асинхронном тяговом электродвигателе с короткозамкнутой ротором в переходных и стационарных режимах[1,3,6].

Рис. 1 Упрощенная расчетная схема АТЭД

При построении математической модели АТЭД принимаются следующие допущения:

- напряжения фаз синусоидальны;
- не учитываются потери в стали, вызываемые протеканием вихревых токов в магнитопроводе АТЭД и его перемагничиванием;
- воздушный зазор АТЭД равномерен;
- энергия магнитного поля сосредоточена в воздушном зазоре АТЭД;

Матрицы напряжений и токов, а также потокосцепления имеют следующий вид [3,4,7,9]:

$$[U_{ABCS}] = [I_{ABCS}] \cdot [R_{ABCS}] + \frac{d}{dt} [\psi_{ABCS}] \quad (5)$$

$$[U_{ABCR}] = [I_{ABCR}] \cdot [R_{ABCR}] + \frac{d}{dt} [\psi_{ABCR}] \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} \psi_S \\ \psi_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{Ss} & L_{SR} \\ L_{RS} & L_{Rr} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_S \\ I_R \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$[L_{Ss}] = \begin{bmatrix} L_{AS} & M_{ABS} & M_{BCS} \\ M_{ABS} & L_{BS} & M_{BCS} \\ M_{ACS} & M_{BCS} & L_{CS} \end{bmatrix} \quad (8); \quad [L_{Rr}] = \begin{bmatrix} L_{ar} & M_{abr} & M_{bcr} \\ M_{abr} & L_{br} & M_{bcr} \\ M_{acr} & M_{bcr} & L_{cr} \end{bmatrix} \quad (9)$$

где L_{AS}, L_{BS}, L_{CS} - индуктивности фазы статора;

L_{ar}, L_{br}, L_{cr} - индуктивности фазы ротора;

$M_{ABS}, M_{BCS}, M_{ACS}$ - взаимная индуктивности между фазами статора;

$M_{abr}, M_{bcr}, M_{acr}$ - взаимная индуктивности между фазами ротора;

Взаимные индуктивности фаз статора с обмотками ротора и обмоток ротора с фазами статора равны:

$$[L_{SR}(\theta)] = \begin{bmatrix} L_{SRAa} \cos \theta & L_{SRAb} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & L_{SRAc} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{SRAb} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & L_{SRBb} \cos \theta & L_{SRBc} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ L_{SRAc} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & L_{SRCb} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & L_{SRCc} \cos \theta \end{bmatrix} \text{ - матрица}$$

собственных индуктивностей статора; (10)

$$[L_{RS}(\theta)] = \begin{bmatrix} L_{RSAa} \cos \theta & L_{RSAb} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & L_{RSAc} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ L_{RSBa} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & L_{RSBb} \cos \theta & L_{RSBc} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{RSCa} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & L_{RSCb} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & L_{RSCc} \cos \theta \end{bmatrix}$$

- матрица собственных индуктивностей ротора; (11)

$$L_{Ss} = L_{sl} + L_{sm} \quad (12), \quad M_s = -0.5L_{ms} \quad (13), \quad L_{Rr} = L_{rl} + L_{rm} \quad (14), \quad M_r = -0.5L_{mr} \quad (15);$$

Электромагнитный момент АТЭД локомотивов равен частной производной по геометрическому углу от общего запаса электромагнитной энергии АТЭД и может быть представлен следующим образом [5,8]

$$M_e = -GL_{sr} \begin{bmatrix} I_{sa} (I_{ra} \sin \theta + I_{ra} \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) + I_{rc} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})) + \\ + I_{sb} (I_{ra} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) + I_{rb} \sin \theta + I_{rc} \sin(\theta + \frac{2\pi}{3})) \\ + I_{sc} (I_{rb} \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) + I_{rb} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) + I_{rc} \sin \theta) \end{bmatrix} \quad (17)$$

Уравнение движения привода имеют следующий вид:

$$M_e \pm M_c = \frac{\sum J}{Z_p} \cdot \frac{d\omega_r}{dt} + f_v \cdot \omega_r \quad (18)$$

С точки зрения бортовой системы контроля измеряемых параметров и диагностики технического состояния АТЭД локомотивов основные уровни иерархии типовых задач в базе знаний экспертной системы могут быть представлены следующим образом:

I. обработка результатов измерений (данных);

- II. регистрации и отображение полученных результатов;
- III. контроль, диагностика и прогноз технического состояния локомотивного АТЭД;
- IV. окончательное принятие решения о фактическом техническом состоянии АТЭД локомотивов.

Решением этих задач определяется набором исходных данных: результаты измерений, прямыми, косвенными параметрами и т.д., а также конкретными методами, методиками и алгоритмами контроля параметров, диагностики и прогнозирования.

На рис. 2 показано разработанные экспертные системы мониторинга АТЭД локомотивов.

Рис. 2 Экспертные системы мониторинга АТЭД локомотивов

Здесь, СУБД - система управления базой данных;

БКЗ – база концептуальных знаний;

БЭЗ – база экспертных знаний;

БЗП – база знаний прецедентов;

СУБЗ – система управления базами знаний;

ЛПР – лицо, принимающее решение.

Задачи принятия решения о фактическом техническом состоянии АТЭД локомотивов осуществляется персоналом, проводящим испытания асинхронного тягового электродвигателя, на основе информации, полученной с помощью экспертной системой на предыдущих этапах.

4. Описание нейросетевой модели

Наиболее динамично развивающимся технологией является технология искусственных нейронных сетей (ИНС), которые обладают рядом важных положительных свойств, таких как быстродействие, обучаемость, хорошие аппроксимационные свойства и др. На рис. 4 представлена графическое представление математической модели нейронной сети прямого распространения и структура контроля АТЭД.

Рис. 3 Графическое представление математической модели нейронной сети и структура организация контроля технического состояния АТЭД

Математическую модель нейрона можно описать следующим образом:

$$S = \sum_{n=1}^N X_n \cdot W_n + b \quad (20)$$

$Y = F(S)$ где, X_1, X_2, \dots, X_N - входные сигналы нейрона; W_1, W_2, \dots, W_N - синаптические веса нейронов; b - сдвиг; $F(S)$ - активационная функция; Y - выходной сигнал нейрона.

Нейросетевая модель для диагностики АТЭД локомотивов на основе применение нейросетевого анализатора представлена на рис. 5.

Рис. 4 Нейросетевая модель для оценки технического состояния АТЭД локомотивов
Для обработки (реализации) полученные данные и полученных при выполнении математическое моделирование и оценки технического состояния АТЭД локомотивов, была использована ИНС пакета программ Simulink/Matlab. На рис.5 представлена спектры асинхронного электродвигателя.

Рис. 5. Спектр асинхронного электродвигателя локомотивов с установленными пороговыми значениями (обрыв стержней)

Из рисунков видно, что собранная трехфазная модель асинхронного тягового двигателя в программной среде Matlab Simulink позволяет анализировать несимметричные режимы переменных состояния электродвигателя.

Заключение

Таким образом, показано, что искусственных нейронный сети являются мощным и доступным инструментом, которые способным давать достоверные результаты при технической диагностике асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов. Представленный математической модели локомотивных асинхронных электродвигателях в трехфазной системе координат, которые позволяет максимально достоверно описать физические процессы при повреждении АТЭД. Задача диагностирования с применением нейронных сетей сводится к выбору типа сети, определению параметров архитектуры и ее обучению.

Библиографический список:

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.
2. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сборник избранных статей.2017 – С. 32-39.
3. Агунов А.В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / Грищенко А.В., Кручек В.А., Грачев В.В. // Электротехника. – 2017г. – № 10. – С. 14 – 18.
4. Хамидов О.Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / М.Н. Панченко // Известия Петербургского университета путей сообщения. -2013г. – №4(37).- С. 60-67.
5. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
6. Хамидов О.Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / Грищенко А.В. // VIII Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты», Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – Санкт-Петербург, 2013г.- С. 174-176.
7. Г.И. Бабокин Применение нейронных сетей для диагностики электромеханических систем / Шпрехер Д.М. // НИ.-РХТУ-2011г., С. 132-139.
8. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / K. Arunpreet // International Journal of Science and Research, Volume3, pp.680-684. Issue 7, July 2014.
9. Qi, Y. Stacked sparse autoencoder-based deep network for fault diagnosis of rotating machinery/ Shen, C., Wang, D., Shi, J., Jiang, X., and Zhu, Z. // IEEE Access, 5:15066–15079., 2017.